

SISTEMAS DE BASES DE DATOS PARA EL ALMACENAJE Y CONSULTA DE GRANDES MATRICES DE DISTANCIAS.

Jesús María Aransay Azofra

Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja

Email: jesus-maria.aransay@unirioja.es

Víctor Galilea Martín

Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja

E-mail: victor.galilea@unirioja.es

Beatriz Pérez Valle

Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja

E-mail: beatriz.perez@unirioja.es

Ángel Luis Rubio García

Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja

E-mail: angel-luis.rubio@unirioja.es

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge en el contexto de un proyecto de optimización de rutas de recogida de residuos. La recogida de residuos es un servicio básico del que toda sociedad avanzada debe disponer, la cual requiere una gran inversión de tiempo, combustible y recursos humanos. En el proyecto IRIS 4.0 (Intelligent Recycling Information System), ejecutado de manera conjunta entre la Universidad de La Rioja y The Circular Lab (laboratorio de ideas de Ecoembes, responsable de la recogida de residuos reciclables en España), se planteaban diversas actuaciones complementarias para identificar mejor los hábitos que influyen tanto en las tasas de reciclaje de los ciudadanos, como en el desarrollo de un sistema de información que ayude en la organización de los procesos de recogida y separado de materiales en las plantas recicladoras.

En nuestro caso particular, La Rioja es una región mayoritariamente rural, con unos 5000km² de superficie y más de 300000 habitantes. Aproximadamente la mitad de su población reside en la capital, Logroño, y el resto se encuentra distribuida en más de 120 núcleos de población repartidos por toda la superficie de la región. Puesto que las rutas de recogida de residuos inicialmente habían sido establecidas en base a la experiencia, consideramos que podía ser interesante resolver el problema (al menos aproximar soluciones al mismo) por medio de su formulación matemática, lo que podía suponer un ahorro para las arcas públicas y un beneficio para el medio ambiente al reducir el recorrido de los camiones. En nuestro caso de estudio, el número de puntos de recogida asciende a más de 3000 distribuidos en los más de 120 municipios, con 5 vehículos disponibles y un único depósito (el Ecoarque), que representa el punto de inicio y fin de las rutas para todos los vehículos.

Nuestros datos de partida fueron ficheros csv, que contenían información sobre rutas concretas realizadas por camiones. Estos datos se recolectaron mediante dispositivos GPS integrados en los camiones, y aportaban los tiempos de paso del camión por cada contenedor. Para cada ruta realizada, estos ficheros contenían información sobre los puntos en los que el camión había parado a recoger, el tiempo total empleado y la distancia total recorrida. Nuestro objetivo es el de generar un sistema de información que sea lo suficientemente general como para poderse aplicar a otros casos particulares de recogida de residuos. Solamente aportándole algunos datos básicos, pretendemos que el sistema de información sea capaz, primero, mediante llamadas a APIs de mapas como Google Maps u Open Street Maps (OSM), de generar una matriz con distancias/tiempos entre los diferentes puntos y, segundo, usando solucionadores de programación lineal (Gurobi, CPLEX y OR-Tools), de generar rutas que mejoren la distancia recorrida y/o el tiempo empleado por los camiones de recogida. La estrategia a seguir en este segundo caso, sería implementar modelizaciones derivadas del problema del viajante de comercio (TSP) y del problema de enrutamiento de vehículos (VRP). Esos datos básicos a proporcionar refieren a información como, por

ejemplo, las coordenadas de los diferentes puntos de recogida, las del depósito, el número de vehículos disponibles y otros datos relativos a éstos como el kilometraje máximo por ruta o la capacidad máxima. Para implementar estas modelizaciones es necesario conocer todas las distancias 2 a 2 entre cada 2 puntos de recogida, lo cual implica manejar una gran cantidad de datos. Por ejemplo, en el caso particular de La Rioja, hay más de 3000 puntos de recogida y las distancias entre 2 puntos no tienen por qué ser simétricas, esto es, si A y B son dos puntos distintos de recogida, la distancia de A a B no tiene por qué ser la misma que la distancia de B a A.

En un principio, para manejar la información relativa a las distancias 2 a 2 entre los más de 3000 puntos de recogida, empezamos usando MongoDB como sistema gestor de bases de datos (SGBD). Elegimos dicho SGBD por su gran flexibilidad de arquitectura respecto a otras tecnologías pero, a la hora de acceder a los datos, pensamos que sería interesante comparar el rendimiento y la velocidad de acceso de MongoDB respecto a otras tecnologías disponibles en el mercado. Entonces, una vez tuvimos claro cómo debía ser la arquitectura de los datos, nos pusimos en búsqueda de una nueva tecnología que agilizará el proceso de tratamiento de los datos. Después de investigar el estado del arte, nos decidimos a comparar 4 tecnologías, la propia MongoDB, HDF5, MySQL y PostgreSQL. Para efectuar esta comparación nos hemos basado sobre todo en 3 métricas diferentes: el espacio que ocupa cada matriz en disco, el tiempo medio de consulta sobre las matrices y el tiempo de creación de cada matriz.

DESARROLLO DEL TRABAJO

En un primer momento disponíamos de la siguiente información para cada contenedor (punto de recogida): un id en forma de cadena de caracteres y sus coordenadas geográficas (longitud y latitud). Estos datos ya eran suficientes para que mediante n^2 consultas a APIs de distancias (con n el número de puntos de recogida) recopiláramos todas las distancias entre cada 2 puntos distintos, datos necesarios para llevar a cabo el proceso de optimización de rutas. Después de estudiar las diferentes APIs de distancias que hay en el mercado, nos decidimos por sacar los datos de 3 fuentes diferentes, la API de Google Maps, Graphhopper y OSRM. Almacenamos los datos suministrados por estas APIs para más tarde compararlos y elegir qué API sería la más apropiada para el desarrollo de la optimización.

Este informe va a constar de las siguientes partes. En primer lugar, presentaremos las tecnologías que vamos a comparar (MongoDB, HDF5, MySQL y PostgreSQL). Posteriormente, introduciremos el modelo de datos que hemos usado para representar las matrices en cada una de las tecnologías anteriores, y explicaremos las técnicas y criterios empleados para realizar la comparación, incluyendo un breve apunte sobre la búsqueda de submatrices aleatorias. Finalmente, expondremos los resultados obtenidos, así como las conclusiones derivadas del estudio. El documento finaliza con un apéndice que incluye el código Python que hemos desarrollado para poder llevar a cabo este trabajo.

2. APUNTES SOBRE CADA TECNOLOGÍA

Figura 1. Icono de MongoDB.

MongoDB [1,2] es un sistema gestor de bases de datos orientado a documentos, no gestiona bases de datos relacionales. Con MongoDB es mucho más sencillo escalar “horizontalmente” un modelo de datos que con una base de datos relacional. Reemplaza el concepto de “fila” por el de “documento” y el de “tabla” por el de “colección”. Permite almacenar documentos (estructuras de datos complejas) y arrays que pueden estar compuestos de datos simples (cadenas de caracteres, enteros...) o de documentos. El enfoque orientado a documentos de MongoDB permite representar relaciones jerárquicas complejas en un solo registro. Esto encaja de manera natural con el enfoque que la programación orientada a objetos tiene de los datos.

Figura 2. Icono de HDF5

HDF5 [3] es una tecnología que permite almacenar grandes cantidades de datos numéricos de tipo homogéneo. Está diseñado para proporcionar un alto rendimiento en acciones de lectura/escritura sobre modelos de datos sencillos que no abusen mucho de las propiedades relacionales que se organicen de manera jerárquica y con meta-datos arbitrarios.

Hay 3 entidades principales en el modelo de datos de HDF5: **datasets**, algo parecido a vectores que almacenan los datos numéricos en disco, **groups**, contenedores con sentido jerárquico que pueden almacenar datasets u otros grupos y **attributes**, bits de metadatos asignados por el usuario para describir grupos o datasets.

Todo el modelo de datos se almacena en único archivo, sin tener la necesidad de instalar un cliente. Para funcionar con hdf5 solo es necesario tener instalada una API, las cuales existen al menos para Java, C++, Python y Matlab.

MYSQL

Figura 3. Icono de MySQL.

MySQL [4] un sistema gestor de bases de datos relacionales, actualmente propiedad de la compañía Oracle. Está desarrollado mayoritariamente en los lenguajes ANSI C y C++.

POSTGRESQL

Figura 4. Icono de PostgreSQL.

PostgreSQL [5] es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto mantenido por una comunidad de usuarios y desarrolladores. En principio, es reconocido por su velocidad frente a otros gestores de bases de datos relacionales.

3. EL MODELO DE DATOS PARA REPRESENTAR LAS MATRICES

Cada elemento de una matriz de números enteros 2-dimensional consta de 3 partes que lo definen: número de fila, número de columna y el valor del elemento en sí. El número de fila y el de columna ya definen por sí solos la posición de un elemento en la matriz. Entonces, a priori, para definir una matriz en una tabla relacional necesitaríamos de 3-columnas: columna y fila que formarían una id compuesta, y otra columna para almacenar el valor de la posición. Estas 3 columnas pueden transformarse en 2 si conocemos la dimensión de la matriz. Y es que si n es la dimensión de la matriz, i_1, j_1 la fila y la columna de un elemento p_1 e i_2, j_2 la fila y columna de un elemento p_2 , se tiene que $i_1 * n + j_1 = i_2 * n + j_2$ sí

y solo sí $i1=i2$ & $j1=j2$. Por lo tanto, podemos indexar cada elemento que tenga número de fila $i1$ y número de columna $j1$ de una matriz de dimensión $(n * n)$ de forma unívoca en una única columna $id = i1*n+j1$.

Ejemplo 1.

Si tomamos una matriz de enteros con dimensión $3 * 3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 11 & 0 \\ 4 & 52 & 6 \\ 7 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

Sabiendo que la dimensión de la matriz es $(3 * 3)$, el ID del elemento en la fila 1 y columna 0 se calculará $1 * 3 + 0 = 3$. Por lo tanto, la ID de dicho elemento será 3 y su valor 4.

Siguiendo el mismo procedimiento para todos los elementos de la matriz, su representación en forma de tabla relacional sería:

ID	VALOR
0	1
1	11
2	0
3	4
4	52
5	6
6	7
7	3
8	9

Esta será la arquitectura que emplearemos en todas las tecnologías durante el transcurso del trabajo para almacenar las matrices. Más concretamente, una tabla con 2 columnas: un ID, que será de tipo entero, y otro dato, que también será de tipo entero al tratarse de una matriz de enteros. Esto será así en todos los sistemas estudiados, salvo en HDF5, con el cual, al permitir almacenar vectores de vectores, directamente almacenaremos la matriz. La matriz del Ejemplo 1 en HDF5 sería almacenada, como un "array de array's", con la siguiente estructura:

`[[1, 11, 0], [4, 52, 6], [7, 3, 9]]`.

4. TÉCNICAS DE COMPARACIÓN

La idea de este trabajo es estudiar y analizar diferentes tecnologías, intentando identificar la que mejor se adapte a nuestro caso de uso. Para ello compararemos varios parámetros:

1. Tiempo de extracción de elementos.
2. Tiempo de creación de la matriz.
3. Espacio en disco de cada tabla.

Con este objetivo en mente, iremos almacenando matrices con dimensiones determinadas y elementos aleatorios, midiendo en cada caso los parámetros expuestos anteriormente.

BÚSQUEDA DE SUBMATRICES ALEATORIAS

En el contexto de las matrices de distancias, cada elemento i, j de la matriz representa la distancia entre los puntos i y j , además asumimos que la distancia entre i y j no tiene por qué ser la misma que la distancia entre j e i , por lo tanto, la matriz no tiene por qué ser simétrica.

A la hora de afrontar un problema de optimización de rutas con muchos puntos de paso, es común verse en la necesidad de tener que dividir el problema en regiones (subconjuntos de puntos) para hacerlo más liviano computacionalmente hablando. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, donde partimos de 3000 puntos de recogida, las rutas de recogida suelen constar de entre 200 y 400 puntos. Ahora, partiendo de una matriz de distancias “grande”, vamos a comparar cuánto le cuesta a cada sistema extraer las distancias de regiones aleatorias de la matriz grande almacenada en disco.

Para ello, sean $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ todos los puntos de recogida y M la matriz de distancias de los puntos de I . Sabemos que para todo i_k, i_l pertenecientes a I , en M se encuentra la distancia entre i_k e i_l , $d(i_k, i_l)$. Si en un momento concreto necesitamos la matriz de distancias correspondiente a un subconjunto de I , I_o siendo este estrictamente más pequeño que I , necesariamente se necesita recorrer todos los elementos de M buscando los que correspondan con I_o .

Para recrear este proceso e ir haciendo las comparaciones entre los sistemas, la idea es ir tomando subconjuntos aleatorios de puntos contenidos en I_o e ir midiendo los tiempos de recolección de sus correspondientes submatrices.

5. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

Tiempos de extracción de submatrices en una misma matriz origen de dimensión (3800 * 3800) variando las dimensiones de las submatrices.

En esta tabla se representan los tiempos medios por consulta de extracción (en segundos) de distintas submatrices con dimensiones variables (aumentando de 100 en 100) sobre la misma matriz almacenada en los sistemas de persistencia considerados, con dimensión (3800 * 3800).

submatriz	mongo	hdf5	mysql	psql
100 * 100	3	2	4	1
200 * 200	12	7	10	4

300 * 300	26	16	22	9
400 * 400	46	29	42	15
500 * 500	72	46	60	24
600 * 600	103	66	80	34
700 * 700	140	89	104	46
800 * 800	182	117	127	59
900 * 900	230	148	155	74
1000 * 1000	283	182	183	92
1100 * 1100	343	221	215	111
1200 * 1200	408	263	249	132
1300 * 1300	478	308	285	154
1400 * 1400	555	357	322	179
1500 * 1500	635	410	363	205
1600 * 1600	723	466	408	233
1700 * 1700	816	528	454	262
1800 * 1800	914	591	502	295
1900 * 1900	1019	659	551	328
2000 * 2000	1129	730	608	364
2100 * 2100	1245	807	663	400
2200 * 2200	1366	885	722	440
2300 * 2300	1494	966	781	481
2400 * 2400	1627	1053	847	524
2500 * 2500	1763	1142	912	567
2600 * 2600	1908	1235	980	614
2700 * 2700	2059	1333	1052	663
2800 * 2800	2213	1432	1124	712
2900 * 2900	2373	1537	1200	764
3000 * 3000	2548	1646	1277	817
3100 * 3100	2700	1754	1357	873
3200 * 3200	2880	1873	1442	931
3300 * 3300	3072	1994	1526	990
3400 * 3400	3262	2118	1615	1050
3500 * 3500	3456	2246	1703	1113
3600 * 3600	3656	2373	1796	1178
3700 * 3700	3860	2508	1890	1242

Tabla 1. Tiempos de extracción de diferentes submatrices desde una misma matriz para los 4 SGBDs (medidos en segundos).

Figura 5. Representación gráfica de la Tabla 1.

En la Figura 5 se ve claramente cómo a la hora de extraer diferentes submatrices de una misma matriz (3800 * 3800) la opción más rápida es PostgreSQL, seguida de MySQL. Aunque en matrices pequeñas HDF5 se comporta mejor que MySQL, a partir de cierto tamaño MySQL se comporta mejor que HDF5.

Tiempos de extracción submatrices aleatorias 500 * 500 variando la dimensión de la tabla origen.

En este caso vamos a comparar los tiempos de extracción desde una matriz “n * n” de una submatriz 500 * 500, con los índices elegidos de forma aleatoria entre el 1 y n, para 20 matrices de partida con dimensiones: (1000 * 1000), (2000 * 2000), ..., (20000 * 20000) en los 4 SGBDs.

Dimensión origen	mongo	HDF5	mysql	psql
1000 * 1000	73.21927	25.02206	31.20529	21.74697
2000 * 2000	73.45954	25.08049	31.68338	21.80065
3000 * 3000	73.82643	25.10244	33.05314	21.87140
4000 * 4000	74.06327	25.07791	36.41849	21.94480
5000 * 5000	74.19691	25.62933	39.72668	21.88934
6000 * 6000	70.37511	25.22631	42.52462	22.08747
7000 * 7000	73.88485	25.61505	42.10676	22.02291
8000 * 8000	70.72441	25.19104	35.60719	23.14846
9000 * 9000	70.73181	25.64322	32.41194	23.77337
10000 * 10000	71.07742	25.51320	33.57495	24.59886

11000 * 11000	71.37510	25.26727	31.53888	25.45247
12000 * 12000	71.65565	25.29294	33.22900	25.59998
13000 * 13000	71.76077	25.25956	31.38483	27.06173
14000 * 14000	73.20345	25.36591	30.68999	28.10097
15000 * 15000	73.59422	25.63354	31.69138	28.09860
16000 * 16000	72.94429	25.42047	31.07626	28.27516
17000 * 17000	73.48384	25.52427	31.26985	29.05778
18000 * 18000	73.53148	25.72751	31.56858	29.37265
19000 * 19000	79.49954	25.47298	32.24593	30.24089
20000 * 20000	74.07733	25.52911	31.61924	30.03081

Tabla 2. Tiempos en segundos de extracción de una matriz (500 * 500) de índices aleatorios sobre distintas matrices para los 4 SGBDs.

Figura 6. Representación gráfica de los datos de la Tabla 2.

En la Figura 6 se ve claramente como de nuevo MongoDB es la peor opción. Para las matrices más pequeñas PostgreSQL es la mejor, seguida de HDF5 y MySQL. No obstante, conforme va aumentando la dimensión, HDF5 se sitúa como la opción más rápida seguida de PostgreSQL y MySQL, con datos muy similares ambas.

Tiempos de extracción de submatrices aleatorias de dimensiones (100 * 100), (200 * 200), ... ,(1000 * 1000) desde matrices con dimensión (5000 * 5000), (10000 * 10000), (15000 * 15000) y (20000 * 20000).

matriz	submatriz	psql	mysql	mongo	hdf5
--------	-----------	------	-------	-------	------

5000	100	0.81088	2.51093	2.99373	1.06412
5000	200	3.23411	6.32437	11.70364	4.10119
5000	300	7.24039	14.50549	26.36128	9.20834
5000	400	12.83254	32.61230	46.57600	16.38995
5000	500	20.13875	59.10011	73.02236	25.60228
5000	600	28.96037	86.90194	104.58932	36.82754
5000	700	39.57337	118.53203	142.54913	50.12053
5000	800	51.80684	152.40137	186.13842	65.48820
5000	900	65.08106	191.05687	235.33350	82.86001
5000	1000	80.40843	232.56042	291.07202	102.13847
10000	100	0.85580	2.07986	3.24746	1.07332
10000	200	3.32760	7.33146	12.27077	4.12520
10000	300	7.32498	15.92241	26.89711	9.28851
10000	400	13.02641	27.69730	47.79510	16.58899
10000	500	20.21018	41.91440	73.96120	25.53976
10000	600	29.09845	62.41916	106.45646	36.91902
10000	700	39.51993	114.02996	144.60956	50.49582
10000	800	51.83910	181.04783	188.54537	66.09314
10000	900	65.46084	232.12276	238.34678	83.58093
10000	1000	80.79379	289.78764	293.28128	102.79724
15000	100	1.11749	2.38381	3.40081	1.07468
15000	200	3.91766	8.17554	12.72737	4.13237
15000	300	8.52553	16.39205	27.70027	9.29423
15000	400	14.90721	29.30304	48.75769	16.53614
15000	500	22.62135	44.64023	75.48661	25.88261
15000	600	31.07462	63.41082	108.54841	37.16367
15000	700	42.70975	84.02883	146.74099	50.67464
15000	800	54.55475	108.25428	191.26625	65.81149
15000	900	68.72879	157.20336	241.56919	83.19903
15000	1000	84.64761	241.28725	296.87781	102.76845
20000	100	1.68254	2.97645	2.94506	1.07637
20000	200	5.64346	8.69528	11.57959	4.12687
20000	300	11.08655	17.47868	26.20234	9.27755
20000	400	18.91036	31.06339	46.32063	16.49616
20000	500	26.34573	46.39702	72.34831	25.82268
20000	600	38.48987	64.25323	103.95003	37.09799

20000	700	47.66486	86.21465	141.52091	50.57389
20000	800	62.24921	112.38333	184.63497	66.06480
20000	900	77.23711	141.80085	233.85149	83.65767
20000	1000	94.18591	173.97569	288.60534	103.12582

Tabla 3. Tiempos en segundos de extracción desde matrices con varias dimensiones, de submatrices aleatorias con varias dimensiones para los 4 SGBDs.

Ahora, para poder visualizar mejor los datos, vamos a ir filtrando tanto por la dimensión de la matriz como por la dimensión de la submatriz.

Figura 7. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes submatrices. Se representa el tiempo de extracción de submatrices con diferentes tamaños desde una matriz 5000 * 5000.

Figura 8. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes submatrices. Se representa el tiempo de extracción de submatrices con diferentes tamaños desde una matriz 10000 * 10000.

Figura 9. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes submatrices. Se representa el tiempo de extracción de submatrices con diferentes tamaños desde una matriz 15000 * 15000.

Figura 10. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes submatrices. Se representa el tiempo de extracción de submatrices con diferentes tamaños desde una matriz 20000 * 20000.

Figura 11. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 100 * 100 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 12. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 200 * 200 desde matrices de partida de diferentes dimensiones

Figura 13. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 300 * 300 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 14. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 400 * 400 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 15. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 500 * 500 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 16. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 600 * 600 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 17. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 700 * 700 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 18. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 800 * 800 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 19. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 900 * 900 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

Figura 20. Representación gráfica de parte de los datos de la Tabla 3. El eje vertical mide el tiempo de extracción en segundos y el horizontal representa las dimensiones de las diferentes matrices. Se representa el tiempo de extracción de una submatriz tamaño 1000 * 1000 desde matrices de partida de diferentes dimensiones.

De los datos anteriores podemos **deducir** que la tecnología más lenta e nuestro caso de uso siempre va a ser MongoDB seguida de MySQL, luego el puesto de la más rápida se la van a ir disputando HDF5 y PostgreSQL. Cuanto menor sea la dimensión de la submatriz y mayor sea la dimensión de la matriz, HDF5 va a tender a ser más rápido que PostgreSQL; mientras que cuanto más grandes sean las submatrices y más pequeñas sean las matrices, PostgreSQL va a tender a tener un mejor comportamiento que HDF5.

Tiempos de creación de las matrices.

Ahora vamos a mostrar, para cada SGBD, el tiempo absoluto (en segundos) de creación de matrices con diferentes dimensiones. Lo esperado sería que este valor, para cada uno de los SGBDs, se comportara de manera similar a la función $f(x)=a x^2$, con “a” el tiempo promedio de inserción de un elemento y “x” la dimensión de la matriz a crear.

Dimensión	MongoDB	HDF5	MYSQL	PSQL
1000 * 1000	9.79523	0.13937	9.61299	67.32926
2000 * 2000	39.33050	0.26555	28.72106	266.56526
3000 * 3000	88.07319	0.42467	62.39874	600.35154
4000 * 4000	153.88559	0.60616	107.43739	1064.62471
5000 * 5000	240.26954	0.79869	159.35944	1660.31909
6000 * 6000	342.20941	1.02291	226.31146	2393.73401

7000 * 7000	465.24986	1.25764	307.25125	3250.40578
8000 * 8000	591.16645	1.51138	404.08664	4247.83756
9000 * 9000	743.76569	1.78569	501.93298	5374.90331
10000 * 10000	918.21925	2.07970	619.29297	6637.46981
11000 * 11000	1110.68730	2.40631	759.33087	8027.27464
12000 * 12000	1321.81223	2.75456	898.82108	9543.17491
13000 * 13000	1554.66891	3.08192	1069.41418	11245.92320
14000 * 14000	1820.08545	3.49029	1184.44764	13089.94180
15000 * 15000	2104.36173	3.83612	1368.71542	14910.62610
16000 * 16000	2387.66406	4.24614	1560.83732	16988.27160
17000 * 17000	2674.79728	4.72574	1724.57600	19199.93920
18000 * 18000	2995.73789	5.16743	1975.63126	21510.19690
19000 * 19000	3376.00130	5.58168	2157.31070	24017.99620
20000 * 20000	3769.88940	6.08831	2435.90940	26497.19000

Tabla 4. Tiempos de creación de las matrices (segundos).

Figura 21. Representación gráfica de los datos de la Tabla 4.

Como se puede apreciar en la Figura 20, PostgreSQL es la peor opción a la hora de crear las tablas que van a representar las matrices. Los tiempos de MongoDB y de MySQL son parecidos, aunque un poco mejores los de MySQL, mientras que la elección más rápida en este caso sería HDF5.

Si nos fijamos en los datos de los tiempos medios de creación de cada elemento en matrices de dimensiones desde 100 * 1000 hasta 20000 * 2000 (Figura 21), vemos como son gráficas prácticamente horizontales, cumpliéndose así la hipótesis formulada antes.

Figura 22. Tiempo medio en segundos de creación de un único elemento en los 4 SGBDs.

Espacio usado en disco (Megabytes)

DIMENSIÓN	MONGO	HDF5	MYSQL	PSQL
1000	26	1	32.56	56
2000	104	4	129.67	224
3000	234	9	277.84	504
4000	416	16	506	896
5000	650	25	760	1400
6000	936	36	1143	2016
7000	1331	49	1513	2744
8000	1741	64	1949	3584
9000	2150	81	2492	4536
10000	2662	100	3063	5600
11000	3174	121	3677	6776
12000	3789	144	4237	8064
13000	4506	169	5321	9464
14000	5222	196	5919	11264
15000	6042	225	7177	12288
16000	6861	256	7970	14336
17000	7680	289	8874	16384
18000	8602	324	10407	18432
19000	9626	361	10964	20480
20000	10650	400	12040	22528

Tabla 5. Espacio ocupado en disco (Megabytes) por cada tabla en cada SGBD.

Figura 23. Representación gráfica de la Tabla 5.

Teniendo en cuenta el espacio usado en disco la mejor opción es sin duda HDF5 y la peor PostgreSQL, luego MySQL y Mongo estarían en una posición intermedia entre ambos siendo los datos de MongoDB un poco mejores que los de MySQL. En HDF5 1000 elementos ocupan exactamente 1MB, y esta proporción se mantiene conforme aumentamos la dimensión.

6. CONCLUSIONES

En cuanto al tiempo de **creación de una tabla** y **espacio ocupado** en disco, la mejor opción sin duda es HDF5 y la que peor se comporta es PostgreSQL seguida de MongoDB y MySQL, los cuales serían un término medio entre ambos, comportándose MongoDB un poco mejor que MySQL en términos de espacio usado en disco y viceversa en velocidad de creación de tablas.

Respecto a **tiempos de extracción** de submatrices, hasta un cierto tamaño de matriz la tecnología más rápida es PostgreSQL y HDF5 la segunda, pero a partir de una dimensión de matriz (11000 * 11000) HDF5 empieza a ser más rápido y progresivamente los datos de PostgreSQL se van pareciendo más a los de MySQL. En todos los casos, MongoDB es la tecnología más lenta.

Podemos concluir que, si no se usan matrices demasiado grandes (no mayores de 10000 * 10000), el espacio ocupado en disco no es un problema, ni tampoco lo es el tiempo de creación de las matrices. En cualquier caso, la mejor opción sin duda es PostgreSQL, aunque, si tratas con matrices de dimensiones

por encima de (10000 * 10000), el espacio en disco es limitado o también es importante el tiempo de creación de las matrices, la mejor opción en este caso pasa a ser HDF5.

REFERENCIAS

1. K. Chodorow, M. Diroff. *MongoDB The Definitive Guide*. O'Reilly, 2010.
2. K. Chodorow. *50 Tips & Tricks for MongoDB Developers*. O'Reilly, 2011.
3. A. Collette. *Python and HDF5*. O'Reilly, 2014.
4. F. M. Kromann. *Beginning PHP and MySQL*. Springer eBooks, 2018. L.Hsu, R. Obe. *PostgreSQL Up & Running*. O'Reilly, 3rd edition.

APÉNDICE. CÓDIGO UTILIZADO

HDF5

```
1. #imports necesarios
2.
3. import h5py
4. import numpy as np
5. import csv
6.
7. import time
8.
9.
10. def writeFilesII():
11.     #Abrimos el archivo csv donde guardaremos los resultados
12.     with open('tiempos_extraccion_hdf5_nuevo.csv', 'w') as csvfile:
13.         writer = csv.writer(csvfile, delimiter=';')
14.         writer.writerow(['matriz_madre', 'sub-
matriz', 'tiempo_creacion', 'tiempo_extraccion'])
15.         for i in range(1,21):
16.             dimension=1000*i
17.             #generamos un archivo distinto por matriz con dimensio-
nes desde 1000 hasta 20000
18.             nombre_archivo='matriz_'+str(dimension)+'.hdf5'
19.             tiempo_ini=time.time()
20.             with h5py.File(nombre_archivo, 'w') as f:
21.                 dst= f.create_dataset('matriz',shape=(dimension,dimen-
sion),dtype=np.uint8)
22.                 for i in range(0, dimension):
23.                     lista = []
24.                     lista=np.random.randint(100000,size=dimension)
25.                     #dst[i]=[]
26.
27.                     dst[i]=lista
28.                     #tiempo que ha costado crear la matriz
29.                     tiempo_creacion=time.time()-tiempo_ini
30.                     f.close()
31.                     f=h5py.File(nombre_archivo, 'r')
32.                     dst=f['matriz']
33.                     indices_contenedores = generate_random_array(500, dimension)
34.                     tiempo_ini = time.time()
35.                     matriz = []
36.                     #extracción de una submatriz con índices aleatorios de dimen-
sión 500 x 500
37.                     for indice1 in indices_contenedores:
38.                         fila = []
39.                         for indice2 in indices_contenedores:
40.                             fila.append(dst[indice1][indice2])
41.                         matriz.append(fila)
42.                     tiempo_extraccion = time.time() - tiempo_ini
43.                     writer.writerow([dimension, 500, tiempo_creacion, tiempo_extrac-
cion])
```

MongoDB

```
1. #imports necesarios
2.
3. import csv
4. import pymongo
5. import numpy as np
6. from random_aux import *
7. import time
8.
9. #conexiones a la base de datos
10.
11. client = pymongo.MongoClient('localhost', 27017)
12.
13.
14.
15. prueba_db=client['prueba_matriz']
16.
17. #Método para generar las colecciones que guardan las matrices
18. def generateRandomMatrices():
19.     for i in range(1,20):
20.         dimension=i*200
21.         nombre_tabla='COLECCION_'+str(dimension)
22.         coleccion=prueba_db[nombre_tabla]
23.         for i in range(0,dimension):
24.             insertions=list()
25.             for j in range(0,dimension):
26.                 id=10000*i+j
27.                 tiempo=np.random.randint(100000)
28.                 obj = {'_id':id,'tiempo':tiempo}
29.                 insertions.append(obj)
30.             coleccion.insert_many(insertions)
31.
32.
33. #Método auxiliar para extraer submatrices
34. def generate_random_submatrices(coleccion_madre, indices):
35.     matriz_madre=prueba_db[coleccion_madre]
36.     matriz=[]
37.     for i in indices:
38.         fila=[]
39.         for j in indices:
40.             id=i*10000+j
41.             fila.append(matriz_madre.find_one({'_id':id}))
42.     return matriz
43.
44.
45.
46. #Método para recorrer todas las tablas y almacenar tiempos
47. def extract_random_submatrices():
48.     #Abrimos el archivo donde se almacenan los tiempos
49.     with open('tiempos_extraccion_mongo.csv','w') as csvfile:
50.         writer=csv.writer(csvfile,delimiter=';')
51.         writer.writerow(['matriz_madre','submatriz','tiempo'])
52.         for i in range(1,20):
53.             dimension=i*200
54.             nombre_tabla='COLECCION_'+str(dimension)
55.             for j in range(1,int(round(dimension/20,0))):
56.                 dimension_submatrix=j*20
57.                 indices=generate_random_array(dimension_submatrix, dimen-
58. sion)
59.                 tiempo_ini=time.time()
60.                 generate_random_submatrices(nombre_tabla,indices)
61.                 tiempo_fin=time.time()-tiempo_ini
```

61.

```
writer.writerow([dimension, dimension_submatrix, tiempo_fin])
```

MYSQL

```
1. #Imports necesarios
2.
3. import time
4. import csv
5. import mysql.connector
6. import json
7. import numpy as np
8. from random_aux import generate_random_array
9.
10.
11. #Conexiones a la base de datos
12.
13. mydb = mysql.connector.connect(
14.     host="localhost",
15.     user="****",
16.     password="****",
17.     database="matriz"
18. )
19. )
20. mycursor = mydb.cursor()
21.
22.
23.
24.
25. #Método auxiliar para extraer de una tabla dada una submatriz con unos índices dados
26. def extractSubMatrix(NOMBRE_MADRE,indices):
27.     matriz=[]
28.     for indice1 in indices:
29.         fila=[]
30.         for indice2 in indices:
31.             id=indice1*10000+indice2
32.             id_s=(str(id),)
33.             sql="SELECT tiempo FROM "+NOMBRE_MADRE+" where id=%s"
34.             mycursor.execute(sql,id_s)
35.             myresult = mycursor.fetchall()
36.
37.             fila.append(myresult[0])
38.             matriz.append(fila)
39.     return matriz
40.
41. #Método auxiliar que devuelve una matriz generada de manera aleatoria
42. def generador_matriz_aleatorio(dimension):
43.     matriz=[]
44.     for i in range(0,dimension):
45.         lista=[]
46.         for j in range(0,dimension):
47.             lista.append(np.random.randint(100000))
48.         matriz.append(lista)
49.     return matriz
50.
51. #Método para generar las tablas de manera aleatoria
52.
53. def generateRandomSubmatrices():
54.     for i in range(1,20):
55.         dimension=i*200
56.         nombre_tabla='TABLA_'+str(dimension)
57.         sql = "DROP TABLE IF EXISTS " + nombre_tabla
58.         mycursor.execute(sql)
59.         sql="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "+nombre_tabla+" (id INT PRIMARY KEY, tiempo INT)"
60.         mycursor.execute(sql)
61.         count=0
```

```

62.         for i in range(1,dimension+1):
63.             insertions=list()
64.             for j in range(1,dimension+1):
65.                 id=10000*i+j
66.                 tiempo=np.random.randint(100000)
67.                 count=count+1
68.                 val = (id, tiempo)
69.                 insertions.append(val)
70.
71.             sql = "INSERT INTO "+nombre_tabla+" (id, tiempo) VA-
LUES (%s, %s)"
72.             mycursor.executemany(sql, insertions)
73.             mydb.commit()
74.             print('tabla ',nombre_tabla,'creada con exito con', count, 'fi-
las creadas.')
75.
76. #Método que recorre las tablas generadas extrayendo submatrices aleato-
rias y almacenando los tiempos
77.
78. def extract_random_submatrices():
79.     with open('tiempos_extraccion_mysql.csv','w') as csvfile:
80.         writer=csv.writer(csvfile,delimiter=';')
81.         writer.writerow(['matriz_madre', 'submatriz', 'tiempo'])
82.
83.         for i in range(1,20):
84.             dimension=i*200
85.             nombre_tabla='TABLA_'+str(dimension)
86.             for j in range(1,int(round(dimension/20,0))):
87.                 dimension_submatrix=j*20
88.                 indices=generate_random_array(dimension_submatrix,dimension)
89.                 tiempo_ini=time.time()
90.                 extractSubMatrix(nombre_tabla,indices)
91.                 tiempo_fin=time.time()-tiempo_ini
92.                 writer.writerow([dimension,dimension_submatrix,tiempo_fin])

```

PSQL,

```
1. #Imports necesarios
2.
3. import csv
4. import time
5. import numpy as np
6. import psycopg2
7.
8. #conexiones a la base de datos
9.
10. con=psycopg2.connect(
11.     user='****',
12.     password='*****',
13.     host="127.0.0.1",
14.     database="prueba"
15. )
16.
17.
18. #Método auxiliar para extraer de una tabla dada una submatriz con unos índices dados
19. def extractSubMatrixPsql(nombre_tabla,indices):
20.     with con:
21.         cur = con.cursor()
22.         matriz=[]
23.         for indice1 in indices:
24.             fila=[]
25.             for indice2 in indices:
26.                 id=indice1*10000+indice2
27.                 id_s=(str(id),)
28.                 sql="SELECT tiempo FROM "+nombre_tabla+" where id=%s"
29.                 cur.execute(sql,id_s)
30.                 myresult = cur.fetchall()
31.                 fila.append(myresult[0])
32.             matriz.append(fila)
33.     return matriz
34.
35.
36. #Método para crear tablas que almacenen matrices
37.
38. def generateRandomSubmatrices():
39.     with con:
40.         mycursor = con.cursor()
41.         for i in range(13,20):
42.             dimension=i*200
43.             nombre_tabla='TABLA_'+str(dimension)
44.             sql = "DROP TABLE IF EXISTS " + nombre_tabla
45.             mycursor.execute(sql)
46.             sql="CREATE TABLE IF NOT EXISTS "+nombre_tabla+" (id INT PRIMARY KEY, tiempo INT)"
47.             con.commit()
48.             mycursor.execute(sql)
49.             for i in range(0,dimension):
50.                 insertions=list()
51.                 for j in range(0,dimension):
52.                     id=10000*i+j
53.                     tiempo=np.random.randint(100000)
54.
55.                     val = (id, tiempo)
56.                     insertions.append(val)
57.
58.             sql = "INSERT INTO "+nombre_tabla+" (id, tiempo) VALUES (%s, %s)"
59.             mycursor.executemany(sql, insertions)
60.             con.commit()
```

```

61.         print('tabla ', nombre_tabla, 'creada con exito')
62.
63.
64. #Método auxiliar para generar un vector de elementos aleatorios
65. def generate_random_array(dimension, max_num):
66.     array=[]
67.     for i in range (1, dimension+1):
68.         array.append(np.random.randint(0,max_num))
69.     return array
70.
71.
72. #Método que recorre las tablas (matrices) y va almacenando tiempos de extrac-
    ción de submatrices
73. def extract_random_submatrices():
74.     with open('tiempos_extraccion_psycopg.csv','w') as csvfile:
75.         writer=csv.writer(csvfile,delimiter=';')
76.         writer.writerow(['matriz_madre', 'submatriz', 'tiempo'])
77.
78.         print('matriz_madre; submatriz; tiempo')
79.         for i in range(1,20):
80.             dimension=i*200
81.             nombre_tabla='TABLA_'+str(dimension)
82.             for j in range(1,int(round(dimension/20,0))):
83.                 dimension_submatrix=j*20
84.                 indices=generate_random_array(dimension_submatrix,dimension)
85.                 tiempo_ini=time.time()
86.                 extractSubMatrixPsycopg(nombre_tabla,indices)
87.                 tiempo_fin=time.time()-tiempo_ini
88.                 writer.writerow([dimension, dimension_subma-
    trix, tiempo_fin])
89.         print(dimension, ';', dimension_submatrix, ';', tiempo_fin)

```

